

TUMOR DE CÉLULAS GRANULARES NA MAMA MIMETIZANDO CARCINOMA MAMÁRIO: RELATO DE CASO

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 09/07/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.12701639

Djalma Gomes Neto¹

Julia Marinho Peloso²

Rogério Martins de Castro³

Isabella Nascimento Azevedo Console⁴

Pedro Neves Motta Simão⁵

RESUMO:

Introdução: O tumor de células granulares (TCG) é uma neoplasia benigna incomum com manifestação das células de Schwann, acometendo tecidos moles.² Contudo, os de origem mamária é representado por uma mínima incidência.³ Essa neoplasia foi descrita por Abrikossoff em 1926, pela primeira vez, com predileção de origem na língua e no ano de 1931 o primeiro relato de TCG de mama.^{3,4} A investigação desses tumores por exames radiológicos são necessárias, porém esses estudos são falhos para confirmação de tal diagnóstico sendo necessário a análise tecidual, por meio da biópsia por agulha grossa, seguida de avaliação microscópica e imuno-histoquímica com S100.^{1,2,3} Esta tumoração é caracterizada pela presença de citoplasma

eosinofílico granular abundante.⁴ Os TCG são comuns na faixa etária da meia-idade na pré-menopausa, comumente em mulheres afro-americanas, representando aproximadamente 5% e 8% de todos os casos.^{2,3} **Objetivos:** O relato de caso tem como objetivo um estudo retrospectivo e transversal, com análise do prontuário do paciente com tumor de células granulares da mama e axila. **Métodos:** Os dados relatados foram obtidos por meio do acesso ao prontuário médico do paciente. Foram realizadas revisão bibliográfica nas plataformas de pesquisa PubMed, Scielo, Google Acadêmico, Sociedade Brasileira De Mastologia Regional São Paulo, FEBRASGO – Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. **Resultados:** O caso clínico descreve uma paciente do sexo feminino, de 49 anos, tabagista, com história patológica pregressa de diabetes mellitus e hipertensão arterial em uso regular das medicações. Na história atual, a paciente foi admitida com nódulo mamário visto em ultrassonografia e axilar visto ao exame físico à direita, sendo submetida a core biópsia do nódulo no quadrante superior lateral (QSL) de mama direita BIRADS 4, com o diagnóstico imuno-histoquímico de tumor de células granulares. Seguida de biópsia excisional de lesão mamária e nódulo palpável em região axilar, sem intercorrências, com anatomopatológico conclusivo de tumor de células granulares, sendo optado por um controle com exames de imagem 6 meses após o procedimento. **Conclusão:** O relato de caso descrito evidência o tumor de células granulares da mama e axila, que nos exames de imagem de propedêutica mamária simulam carcinoma mamário recebendo classificação BIRADS 4. O relato enfatiza, a extrema importância da investigação detalhada diante de qualquer alteração suspeita, tanto no exame físico quanto em exames de rastreamento e diagnóstico mamário, sempre com o objetivo de excluir malignidade, uma vez que, dentre as neoplasias temos as malignas de pior prognóstico ao paciente.

Palavras- chaves: Tumor de células granulares (TCG), neoplasia, tumoração;

RESUMO EM INGLÊS

Introduction: The granular cell tumor (GCT) is an uncommon benign neoplasm with Schwann cell manifestations, affecting soft tissues.² However, those of breast origin are represented by a minimal incidence.³ This neoplasm was described by Abrikossoff in 1926, for the first time, with a predilection of origin in the tongue and in 1931 the first report of breast GCT.^{3,4} The investigation of these tumours by radiological examinations is necessary, but these studies fail to confirm the diagnosis, requiring tissue analysis by means of: core needle biopsy, followed by microscopic evaluation and immunohistochemistry with S100.^{1,2,3} This tumour is characterized by the presence of abundant granular eosinophilic cytoplasm.⁴ GCTs are common in the middle-aged premenopausal age group, commonly in African-American women, accounting for approximately 5% and 8% of all cases.^{2,3}

Objectives: The purpose of this case report is a retrospective, cross-sectional study, analyzing the medical records of a patient with a granular cell tumor of the breast and axilla.

Methods: The data reported was obtained by accessing the patient's medical records. A bibliographic review was carried out on the PubMed, Scielo, Google Scholar, Brazilian Society of Mastology São Paulo Region and FEBRASGO – Brazilian Federation of Gynecology and Obstetrics Associations search platforms.

Results: The clinical case describes a 49-year-old female patient, a smoker, with a previous pathological history of diabetes mellitus and arterial hypertension on regular medication. In the current history, the patient was admitted with a breast nodule seen on ultrasound and an axillary nodule seen on physical examination on the right. She underwent core biopsy of the nodule in the lateral upper quadrant (LULQ) of the right breast, BIRADS 4, with an immunohistochemical diagnosis of granular cell tumor. This was followed by an excisional biopsy of the breast lesion and a palpable nodule in the axillary region, without any complications, with a conclusive anatomopathological diagnosis of granular cell tumor, and she opted for follow-up imaging 6 months after the procedure.

Conclusion: The case report described here shows a granular cell tumor of the breast and axilla,

which on breast imaging tests simulates breast carcinoma and is classified as BIRADS 4. The report emphasizes the extreme importance of detailed investigation in the event of any suspicious alteration, both on physical examination and in breast screening and diagnosis tests, always with the aim of excluding malignancy, since malignant neoplasms have the worst prognosis for the patient.

Keywords: Granular cell tumor (GCT), neoplasm, tumor;

RELATO DE CASO

INTRODUÇÃO:

Os tumores de células granulares na mama são neoplasias benignas raras com uma incidência menor do que 10% de todos os TCG, caracterizados pela presença de citoplasma eosinofílico granular em grande quantidade.^{3,4} Em 1931, tem-se o primeiro relato de TCG de mama.³ Possui diagnóstico desafiador tendo em vista a patologia ser rara na mama e seus achados radiológicos serem poucos específicos.² A biópsia por agulha grossa, com avaliação microscópica e imuno-histoquímica com CD68 e S100 são os exames utilizados para confirmação do diagnóstico.^{1,2,3}

Essa tumoração mamária é extremamente rara, tendo em vista, o local de origem mais comum é a cavidade bucal.³ Neste relato de caso, observa-se um nódulo com diagnóstico de tumor de células granulares da mama, através do estudo imuno-histoquímico com CD68 e S100 positivos, e também uma biópsia com achados consistentes a TCG.

OBJETIVOS:

O relato de caso tem como objetivo um estudo retrospectivo e transversal, com análise do prontuário da paciente com tumor de células granulares da mama e axila.

MÉTODOS:

Os dados relatados foram obtidos por meio do acesso ao prontuário médico do paciente. Foram realizadas revisão bibliográfica nas plataformas de pesquisa PubMed, Scielo, Google Acadêmico, Sociedade Brasileira De Mastologia Regional São Paulo, FEBRASGO – Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia.

RELATO DE CASO:

E.D.B.S., sexo feminino, 49 anos, tabagista, admitida para realização de biópsia excisional de nódulo suspeito em axila direita. Na história patológica pregressa: G2P1A1, não amamentou, com menarca aos 17 anos e menopausa aos 45 anos, diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica controladas em uso de medicação contínua, sem histórico de reposição hormonal ou câncer na família. Ao exame das mamas encontrava-se simétrica com mamilos protusos, sem retração ou abaulamento e sem alterações palpatórias bilateralmente.

Admitida portando exame de ultrassonografia de mama há 13 meses com nódulo de mama direita hipocogênico, de limites imprecisos, mais alto do que largo, com sombra acústica no quadrante superior lateral (QSL) medindo 10x20x7 mm, BIRADS 4. Ao exame físico o nódulo mamário não tinha expressão, porém apresentava em região axilar direita diminuta nodulação palpável. Foi submetida a core biópsia de nódulo mamário com anatomopatológico do nódulo da mama direita no QSL de 13 mm com a conclusão de fundo fibroso com células epitelioides, citoplasma espumoso e núcleo aumentando, sendo enviado o material para estudo imuno-histoquímico com diagnóstico de tumor de células granulares (CD68 / S100 POSITIVOS). Submetida a biópsia excisional com margem de segurança de ambas lesões com confirmação anatomopatológica de tumor de células granulares. Após esse diagnóstico, optou-se por um controle com exames de imagem após 6 meses de procedimento cirúrgico.

DISCUSSÃO:

Os tumores de células granulares da mama são definidos pelo aparecimento de citoplasma eosinofílico granular abundante, sendo descrito pela primeira vez em 1931.^{3,4} Com um diagnóstico definitivo pelo exame perfil imuno-histoquímico fortemente positivo para S100.^{1,2,3}

Os TCG mamários, afetam mais comumente mulheres na pré-menopausa de origem afro-americana.^{2,4} Normalmente, esse tumor tem uma predileção pelo quadrante superior interno da mama, entretanto sua incidência é na cavidade bucal.⁴ Diante disso, a apresentação clínica mais comum de um tumor de células granulares na mama é a de um nódulo firme, indolor e de crescimento lento, podendo ser móvel ou fixo, simulando a aparência de carcinoma nos exames clínicos.⁴

O exame clínico e radiológico é necessário, porém vale ressaltar que esse tumor não tem característica de imagem patognomônica para confirmação positiva de tal diagnóstico.^{2,3} Os exames de imagem são insuficientes para fazer um diagnóstico definitivo.^{2,3,4} Portanto, o exame de biópsia de agulha grossa, seguida de avaliação microscópica e histopatológico de S100 da lesão é necessário.^{1,4}

A investigação de nódulos mamários palpáveis compõe-se dos exames de mamografia, ultrassonografia e pode ser complementada pela ressonância magnética, porém essas modalidades radiológicas não são suficientes para definir os tumores de células granulares.¹

Na mamografia, geralmente aparecem como massa irregular, espiculada, isodensa e heterogênia, características sugestivas de carcinoma.¹ Já na ultrassonografia, os TCG são inespecíficos, caracterizando por uma massa mal definida e com uma ecoestrutura hipocóica.^{1,2} Também, existem relatos de características da ressonância magnética, a qual aparece com características benignas e malignas, margens e bordas irregulares e mal definidas.² Assim, com essas conclusões de diagnóstico sugestivo de malignidade são classificados normalmente por BIRADS 3 ou 4, e aconselhado a biópsia.^{1,2,3}

No entanto, a partir da suspeição pelos exames de imagem, a core biópsia é obrigatório.^{1,4} No exame microscópico, o TCG apresenta células tumorais poliédricas e citoplasma eosinofílico granular abundante.⁴ Vale ressaltar, que a confirmação do diagnóstico ocorre pelo imuno-histoquímico.^{1,3,4} Em virtude disso, realiza-se o perfil imuno-histoquímico que positiva para os marcadores S100 e CD68.⁴

Nos casos de tumores de células granulares o diagnóstico definitivo é feito através do exame histopatológico com o perfil imuno-histoquímico.^{2,4} São tumores de bom prognóstico, porém apresentam um risco significativo de recorrência, de forma que se torna necessário uma avaliação individualizada periódica^{1,2}.

CONCLUSÃO:

Logo, o caso supracitado descreve uma lesão mamária rara e incomum: o tumor de células granulares. Desse modo, é necessário reforçar a importância da investigação detalhada diante de qualquer alteração sugestiva no exame radiológico da mama, visto que seu diagnóstico confirmado só ocorre pelo exame de biópsia, microscopia e o imuno-histoquímico de S100.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1 KUO, Frank et al. Granular cell tumour in male breast mimicking breast carcinoma. *BMJ Case Rep.* 2019;12:e227805. DOI:10.1136/bcr-2018-227805

2 MEANI, Francesco et al. Granular cell tumor of the breast: a multidisciplinary challenge. *Critical reviews in oncology / hematology.* October, 2019 <https://doi.org/10.1016/j.critrevonc.2019.102828>

3 DUTRA, Sofia; MARQUES, José Carlos. Granular cell tumor: A rare breast lesion. *Acta Med Port,* January, 2020;33(1):61-64
<https://doi.org/10.20344/amp.10279>

4 Albasri AM, Ansari IA, Aljohani AR, Alhujaily AS. Granular cell tumour of the breast in a young female: A case report and literature review. Niger J Clin Pract 2019; 22:742-4. DOI: 10.4103/njcp.njcp_282_18

¹Instituição: Hospital São José do Avaí

Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000

Email: dgneto@yahoo.com.br

<https://orcid.org/0000-0003-3044-1109>

²Instituição: Hospital São José do Avaí

Hospital São José do Avaí

Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000

Email: jumpeloso@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0006-5149-8816>

³Instituição: Hospital São José do Avaí

Hospital São José do Avaí

Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000

Email: rmartinsc@bol.com.br

<https://orcid.org/0000-0001-9828-159x>

⁴Instituição: Hospital São José do Avaí

Hospital São José do Avaí

Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000

Email: isabellaconsole@hotmail.com

<https://orcid.org/0009-0001-0324-3724>

⁵Instituição: Hospital São José do Avaí

Hospital São José do Avaí

Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000

Email: isabellaconsole@hotmail.com

<https://orcid.org/0009-0003-8288-6115>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/expediente Venha

fazer parte de nosso time de revisores também!

científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil